

Ferramenta da Terapia do Esquema (TE): Identificação de Pensamentos Destrutivos

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Identificação de Pensamentos Destrutivos é uma ferramenta da Terapia do Esquema (TE) destinada a reconhecer e analisar padrões de pensamentos disfuncionais que contribuem para o sofrimento psicológico e a manutenção de esquemas mentais negativos.

Tematologia: Psicoterapia; Pensamentos Destrutivos.

Etimologia: O termo "identificação" deriva do latim "identificatione", que significa ato de reconhecer ou

Enciclopédia da Conscienciologia
caracterizar. "Destrutivo" vem do latim "destruere",
que significa demolir ou arruinar.

Neologia: Identificação de Pensamentos Destrutivos
é um neologismo técnico da Terapia do Esquema
(TE).

II. Fatuística

Pensenologia: A Identificação de Pensamentos
Destrutivos visa o reconhecimento e a
transformação de pensamentos disfuncionais,
promovendo a elaboração de pensenes saudáveis e
construtivos.

Fatologia: Na Terapia do Esquema (TE), a
Identificação de Pensamentos Destrutivos envolve
um processo de análise cognitiva destinado a
identificar pensamentos automáticos negativos,
distorções cognitivas e crenças disfuncionais que
contribuem para o ciclo vicioso de esquemas
mentais negativos. Por meio da técnica de
questionamento socrático e da análise racional-
emotiva, o terapeuta auxilia o cliente a identificar e
desafiar pensamentos irracionais e autocríticos,
promovendo uma visão mais realista e adaptativa de
si mesmo e do mundo.

Enciclopédia da Conscienciologia

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, a Identificação de Pensamentos Destrutivos pode favorecer a percepção de padrões de pensamentos influenciados por energias dissonantes ou assediadoras, facilitando a autodefesa psíquica e a reestruturação de esquemas mentais saudáveis e positivos.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A Identificação de Pensamentos Destrutivos potencializa o sinergismo terapêutico quando combinada com outras abordagens psicoterapêuticas centradas na reestruturação cognitiva e no fortalecimento da autoestima.

Principiologia: A Identificação de Pensamentos Destrutivos está fundamentada no princípio da autocognição terapêutica, que preconiza a importância do cliente reconhecer e questionar seus próprios pensamentos disfuncionais para promover uma visão mais equilibrada e saudável de si mesmo e do mundo.

Codigologia: A Identificação de Pensamentos Destrutivos está alinhada com o código de ética da Terapia do Esquema (TE), que preconiza o respeito pela singularidade e dignidade do cliente,

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
promovendo um ambiente terapêutico seguro e empático.

Tecnologia: A Identificação de Pensamentos Destrutivos pode ser conduzida por meio de técnicas como o registro de pensamentos automáticos, o questionamento das evidências que sustentam esses pensamentos e a busca por alternativas mais adaptativas e realistas.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta do Esquema centrado no cliente; cliente em busca de autoconhecimento e autotransformação.

Masculinologia: O terapeuta facilitador da identificação de pensamentos destrutivos; o cliente reconhecedor de padrões cognitivos disfuncionais.

Femininologia: A terapeuta promotora da identificação de pensamentos destrutivos; a cliente analítica de seus próprios padrões mentais.

Hominologia: O Homo sapiens cognitivus; o Homo sapiens terapeuta do autoconhecimento.

V. Argumentologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Exemplologia: A Identificação de Pensamentos Destrutivos é aplicada quando o cliente trabalha na identificação e questionamento de padrões de pensamentos autodepreciativos e catastrofistas, promovendo assim uma maior clareza cognitiva e emocional.

Culturologia: A Cultura da Identificação de Pensamentos Destrutivos valoriza a importância da autorreflexão e do autoquestionamento como ferramentas fundamentais para o desenvolvimento pessoal e o bem-estar psicológico.

VI. Acabativa

A Identificação de Pensamentos Destrutivos representa uma ferramenta essencial na Terapia do Esquema (TE), que visa promover o reconhecimento e a transformação de padrões cognitivos disfuncionais. Por meio do questionamento e da análise crítica dos próprios pensamentos, o cliente é capacitado a adquirir uma visão mais equilibrada e adaptativa de si mesmo e do mundo, promovendo assim o desenvolvimento de esquemas mentais saudáveis e positivos. Dessa forma, a Identificação de Pensamentos Destrutivos contribui para o processo de autoconhecimento, autotransformação e melhoria da qualidade de vida do indivíduo.

Enciclopédia da Conscienciologia